
INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ARGAMASSAS NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE PRISMAS DE BLOCOS ESTRUTURAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14832941

Guilherme Henrique String¹

¹Bacharelado em Engenharia Civil – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

E-mail: a090083@uri.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6107200248622772>

Rodrigo André Klamt²

²Doutorando em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: rodrigoklamt@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2759524819334215>

Elisangela Aparecida Mazzutti³

³Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal do Paraná

E-mail: elisamazzutti@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8736512395137697>

Luciéle da Silva Knierim⁴

⁴Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: luh_knierim@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6990556691577261>

RESUMO: Obras em alvenaria estrutural têm ganhado destaque na construção civil nos últimos anos. Entretanto, esse método ainda é pouco estudado e permanece desconhecido por muitos profissionais da área, o que pode levar à busca por outras alternativas construtivas ou, em casos mais graves, à execução inadequada das edificações. Nesse contexto, o presente estudo buscou aprofundar o conhecimento sobre o método, com foco na resistência à compressão das argamassas de assentamento e sua influência no desempenho estrutural dos prismas. Foram realizados ensaios de consistência e resistência à compressão em três diferentes traços de argamassas, com base em estudos prévios, e os resultados foram aplicados em laboratório na montagem e teste de prismas formados pela superposição de dois blocos. Os resultados dos experimentos indicaram que as argamassas possuem influência significativa na resistência de paredes portantes. As misturas analisadas apresentaram valores de resistência à compressão correspondentes a 0,54, 0,74 e 0,69 vezes a resistência do bloco cerâmico para os traços 1, 2 e 3, respectivamente, em comparação ao índice de 0,7 da literatura. No entanto, devido à baixa precisão dos dados característicos dos blocos, não foi possível concluir que ajustes exclusivamente na argamassa seriam suficientes para alcançar desempenhos superiores.

Palavras-chave: Alvenaria estrutural; Argamassas; Prisma estrutural; Resistência à compressão.

1. INTRODUÇÃO

A construção civil, considerada um dos principais motores da economia brasileira,

apresenta ampla variedade de técnicas e materiais, com destaque para a alvenaria estrutural, vista como uma solução construtiva de excelente custo-benefício, especialmente em obras de médio e pequeno porte. Segundo Mohamad (2015), o sistema de alvenaria estrutural teve como marco o final do século XIX, com a construção do edifício Monadnock, em Chicago. Além disso, obras históricas como o Coliseu de Roma e as Pirâmides do Egito exemplificam a aplicação desse método desde a antiguidade. Contudo, Machado e Antunes (2015) destacam que o crescimento do uso dessa técnica exige maior estudo e aprofundamento para aprimorar o desempenho e a eficiência das edificações.

Netto et al. (2016) enfatizam que o desempenho da alvenaria estrutural depende do controle rigoroso e da execução correta de cada componente, incluindo a argamassa de assentamento. Esse material desempenha um papel crucial na distribuição dos esforços estruturais, na acomodação de deformidades e na resistência à compressão. Segundo Dos Santos (2015), a coesão entre o material de assentamento, o bloco estrutural e a capacidade resistiva da parede é essencial para evitar falhas catastróficas decorrentes de execução inadequada ou argamassas que não atendam às resistências mínimas necessárias.

Leite (2016) ressalta que o assentamento inadequado de blocos pode gerar uma concentração elevada de esforços nos blocos, reduzindo a resistência do prisma e, conseqüentemente, da parede. Além disso, Dos Santos (2008) destaca que a argamassa de assentamento influencia significativamente a resistência à compressão do conjunto estrutural, sendo fundamental sua compatibilização com os demais elementos. Para isso, a NBR 16868-1 (ABNT, 2020) estabelece limites de resistência à compressão para a argamassa, enquanto a NBR 16868-2 regula os ensaios necessários para garantir a qualidade e o desempenho do material na construção civil.

Apesar dos avanços, Leite (2016) aponta que ainda há uma carência de estudos e modelos matemáticos capazes de explicar com precisão o comportamento integrado de blocos, argamassa e juntas. Essa limitação dificulta a previsão do desempenho global das estruturas de alvenaria, reforçando a necessidade de pesquisas adicionais para compreender melhor essa interação e desenvolver metodologias mais eficazes.

Neste estudo, avaliou-se a influência de diferentes tipos de argamassa na resistência à compressão das estruturas de alvenaria. Essa abordagem permitiu a análise comparativa e a obtenção de parâmetros que contribuam para o aprimoramento do desempenho das obras em alvenaria estrutural, conforme sugerem as normativas e os estudos já existentes na área

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa teve como princípio metodológico um caráter experimental, onde foram analisados materiais e moldados corpos de prova, bem como realizados os estudos em laboratório. A pesquisa foi embasada na teoria sobre o tema e buscou tratar, mais em específico, sobre resistência à compressão de argamassas em alvenaria estrutural e suas influências na resistência a compressão simples (RCS) da parede/edificação.

Durante o transcorrer da pesquisa, foram adotados os procedimentos de confecção dos diferentes tipos de argamassa escolhidos; execução dos testes necessários de suas respectivas resistências à compressão e consistência; aquisição de blocos cerâmicos utilizados para montagem dos prismas com ênfase no assentamento e cura adequados; e rompimento dos prismas para análise de resultados e tipo de ruptura. Dessa forma, buscou-se correlacionar estes últimos com as diferentes argamassas e a influência que elas inferem à RCS final dos prismas. Um esquema de procedimento simplificado pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 - Descrição dos procedimentos da pesquisa.

Fonte: Autores (2021).

Cabe ressaltar que o rompimento dos prismas foi efetuado no Laboratório de Ensaios Tecnológicos da Construção Civil (LETCC) da URI campus de Santo Ângelo.

3.1 Materiais

3.1.1 Unidades ou blocos

Os blocos estruturais foram adquiridos junto à indústria Pauluzzi Blocos Cerâmicos, com sede instalada no município de Santa Maria – RS. O controle de qualidade das unidades é de responsabilidade da empresa e a aferição de possíveis defeitos significativos foi executada na hora da aquisição.

Foram utilizados na confecção dos prismas blocos estruturais cerâmicos da família 14, com dimensões de 14 x 19 x 29 cm (largura x altura x comprimento). Os blocos utilizados, segundo laudos técnicos da empresa, apresentam valores em torno de 4,5 MPa de resistência à compressão.

É importante considerar ainda que os dados fornecidos pela empresa produtora dos blocos estruturais sejam fidedignos e estejam coerentes e de acordo com os parâmetros necessários para o emprego nesse tipo de estudo.

3.1.2 Argamassa

A argamassa é de crucial importância para o estudo proposto, haja vista que o foco da pesquisa é acerca da sua influência na parede de alvenaria estrutural e, conseqüentemente, à edificação como um todo. Por esse motivo, o processo de execução e teste dos traços distintos de argamassa foi cuidadosamente verificado e adequado às normativas em vigor.

Os traços adotados foram analisados e confeccionados com base no trabalho de Mohamad (2007). O autor fez uso de traços com diferentes resistências à compressão, e quantificou inúmeras influências encontradas por meio dos diversos estudos realizados em alvenaria estrutural. Os traços escolhidos foram os de proporção cimento:cal:areia de 1:1:6 e 1:0,5:4,5, e 1:0,25:3.

Quanto à relação água-cimento das misturas, foi adotada aquela cujo ensaio de índice de consistência apresentou valores satisfatórios e dentro dos limites como ideais – 230 mm.

3.2 Etapas

3.2.1 Primeira Etapa

A primeira etapa da metodologia consistiu no estudo teórico de diferentes trabalhos relacionados com o tema proposto e na escolha de três diferentes traços de argamassa para assentamento de blocos estruturais. Foram observadas diferentes características e resistências

esperadas dos traços para clarear a identificação da influência que cada parâmetro pode ter sobre a RCS de prismas em alvenaria estrutural.

Os traços de argamassa de assentamento escolhidos e utilizados na pesquisa se basearam no trabalho de Mohamad (2007) e foram selecionados por apresentarem boa distinção das proporções dos materiais, bem como abranger um traço rico, um médio e um pobre em cimento. O primeiro traço escolhido tem proporção cimento:cal:areia igual a 1:1:6, sendo esse o traço mais pobre. O segundo traço, considerado médio, tem valores de 1:0,5:4,5. E o último apresenta proporção de 1:0,25:3, sendo o traço mais rico.

Embora os traços sejam, em termos de proporção de materiais, distintos, o autor não especifica a relação água-cimento que deveria ser usada em cada um, deixando como dado piloto a consistência de 230 mm como sendo a ideal que a argamassa deveria atingir no ensaio de consistência.

Dessa forma, antes de qualquer montagem de corpos de prova, foi necessária análise das argamassas quanto a sua consistência. Atualmente, a norma NBR 13276 (ABNT, 2016) é a que rege ensaios de argamassas quanto à consistência. A normativa exige três medições do diâmetro de abatimento no teste com o molde troncônico para cada diferente traço a ser estudado. O valor do índice de consistência se dá pela média dos valores obtidos.

Assim, foi preciso ensaiar cada traço quanto à consistência com diferentes relações a/c. Para o teste inicial, adotou-se valores considerados baixos e a cada nova tentativa era adicionada mais água, até que o abatimento de 230 mm fosse atingido ou aproximado. Após obter a consistência desejada em cada traço, foram repetidos os procedimentos a fim de assegurar a veracidade dos valores anteriores.

Juntamente com o estudo dos traços de argamassa, buscou-se junto a empresa Pauluzzi Blocos Cerâmicos, com sede no município de Santa Maria, RS, a aquisição de 40 blocos estruturais cerâmicos de resistência característica de 4,5 MPa. As características mecânicas e dados dos blocos são cedidos pela empresa e considerados, nesta pesquisa, fiéis e coerentes.

3.2.2 Segunda Etapa

Em um segundo momento, foi analisado a consistência de cada traço quando fresco, e sua dureza e resistência à compressão quando endurecido. Os procedimentos para testes de resistência à compressão em argamassas de assentamento para alvenaria estrutural seguiram parâmetros e procedimentos trazidos pela norma NBR 16868-2 (2020).

Inicialmente, foram feitos ensaios de consistência conforme a NBR 13276 (ABNT,

2016) com diferentes relações água-cimento, buscando encontrar o traço ideal que atingisse abatimento de 230 mm no ensaio de molde troncônico. Os materiais utilizados para testes de consistência e posterior confecção das argamassas foram Cimento Portland tipo CPII-Z-32 (VOTORAN) e cal hidratada tipo CH-III (HIDRA).

A utilização de cimento tipo CPII-Z-32 justifica-se para maior aproximação com a realidade da maioria das obras de menor porte, atualmente. Esse tipo de cimento é o mais comumente vendido a empresas empreiteiras e construtores em geral na região de estudo.

Depois de encontrados os valores ideais para os traços, foram moldados 3 corpos de prova (CPs) cúbicos com aresta de 40 mm para posterior ensaio de resistência à compressão. Os CPs seguem parâmetros estabelecidos pela norma NBR 16868-2 (ABNT, 2020) em seu Anexo A e foram rompidos após período de cura de 28 dias.

O Anexo A da norma NBR 16868-2 (ABNT, 2020) estabelece que os corpos de prova de argamassa de assentamento para alvenaria estrutural a serem testados quanto à compressão devem ser moldados e curados dentro de seus moldes. Sendo assim, os CPs de cada traço permaneceram em seus respectivos moldes até o 28º dia, quando foram retirados e, posteriormente, rompidos para análise de resistência à compressão.

Os corpos de prova foram submetidos aos esforços de compressão em prensa hidráulica adequada. Todo cronograma de estudo das argamassas, bem como aferição da consistência e o encontro do traço ideal, foi realizado no Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC) da URI de Frederico Westphalen.

Depois, na etapa de confecção dos prismas, cada traço analisado e testado foi misturado em maior quantidade. Para tal, foi necessário deslocamento até Santo Ângelo para utilização do LETCC da URI. A mudança de local para execução da argamassa definitiva e moldagem de prismas se deu para que possíveis deformações, por menores que sejam, não surgissem durante o transporte dos corpos de prova.

A norma NBR 16868-1 (2020) sugere que sejam moldados 12 prismas para conferência de resistência, sendo 6 para teste e mais 6 para contraprova caso necessário. Na presente pesquisa foram moldados 6 prismas para rompimento e avaliação, pois entendeu-se que os dados obtidos seriam suficientes para a análise proposta. Também pela logística de aquisição, transporte e moldagem dos prismas, optou-se por executar apenas o número mínimo de corpos de prova pedido pela norma.

Para conclusão desta etapa foram montados os prismas de superposição de dois blocos, identificados adequadamente e aferidos quanto ao devido capeamento superior, bem como, base

de assentamento e junta de argamassa de 10 ± 3 mm. Esses parâmetros são preconizados pela norma NBR 16868-3 (2020). Ao todo foram confeccionados 18 prismas, sendo 6 para cada argamassa de assentamento diferente. A argamassa utilizada para capeamento superior e inferior foi a mesma correspondente a cada traço, visto que por ser apenas camada regularizadora de pouca espessura não imprime influência nos ensaios destrutivos.

Esses CPs foram moldados em mesa plana a fim de regularizar a face inferior, e com uso de molde regularizador na parte superior, de modo a proporcionar que o capeamento torne mais aplainadas possível as faces dos prismas. A Figura 2 mostra corpos de prova já moldados para o traço 2 da argamassa de assentamento.

Figura 2 - Prismas moldados para teste com o traço 2 de argamassa.

Fonte: Autores (2021).

3.2.3 Terceira Etapa

Para a terceira e última etapa da metodologia, foram rompidos todos os prismas anteriormente montados, sendo 6 com cada diferente traço de argamassa estudado. O rompimento só foi realizado após o período de cura simples de 14 dias, conforme indica a norma NBR 16868-3 (ABNT, 2020). Os resultados de resistência à compressão e o tipo de ruptura foram compilados e analisados comparativamente a fim de que se chegasse em um resultado satisfatório acerca do tema.

Os valores de RCS das argamassas e dos prismas de blocos cerâmicos encontrados ao fim dos ensaios foram confrontados com estudos semelhantes já realizados por outros autores. Dessa maneira foi possível entender as influências das argamassas de assentamento nos prismas e nas suas resistências à compressão.

Quanto ao tipo de ruptura, todos os prismas rompidos foram analisados fisicamente e

foi executada avaliação teórica embasando dados estudados de diversos autores com o processo de quebra observado nos corpos de prova.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análises preliminares da argamassa

4.1.1 Índice de consistência e relação água-cimento ideal

Como análise preliminar, foram executados os testes para obtenção das relações água-cimento ideais dos traços. Na Tabela 1 são apresentados os valores de abatimento encontrados em cada um dos ensaios com diferentes relações água-cimento realizados nos traços de argamassas. Também é descrito o índice de consistência ideal com abatimento mais próximo a 230 mm.

Tabela 1 – Resultados da determinação do índice de consistência e relação a/c dos traços.

A/C testada	Traço c:ca:a*	Valor de Abatimento (mm)			Média - índice	Índice Ideal	Relação A/C ideal
		E 1	E 2	E 3			
1,25	1:1:6	20,5	23,6	28,5	E1= 20,30	23,93	1,32
1,32		20,1	24,1	28,5	E2= 23,93		
1,50		20,3	24,1	27,7	E3= 28,23		
0,90	1:0,5:4,5	21,0	23,0	27,3	E1=21,27	23,30	0,94
0,94		21,5	23,1	27,8	E2= 23,30		
1,05		21,3	23,8	28,4	E3= 27,83		
0,60	1:0,25:3	22,8	28,5	-	E1= 22,53	22,53	0,60
0,70		21,8	28,0	-	E2= 28,33		
-		23,0	28,5	-	-		

*c: cimento; ca: cal; a: areia; ag: água.

Fonte: Autores (2021).

Após realização dos testes, os traços ideais ficaram definidos como 1:1:6:1,32 para o traço 1 (T1), 1:0,5:4,5:0,94 para o traço 2 (T2) e 1:0,25:3:0,6 para o traço 3 (T3). Ainda, conforme observa-se na Tabela 1, para os dois primeiros traços (1:1:6 e 1:0,5:4,5) foram necessários três testes de relação a/c para chegar em um valor de consistência considerado ideal. Já, para o terceiro traço (1:0,25:3), a relação a/c inicialmente testada considerada baixa obteve o abatimento ideal, sendo necessário apenas mais um ensaio com aumento de água para confirmação dos resultados da primeira tentativa.

4.1.2 Resistência à compressão da argamassa

Os resultados esperados para a RCS das argamassas se embasam no estudo de Barbosa (2013), que testou vários traços diferentes quanto a resistência à compressão e compilou estimativas para traços mais comumente utilizados. Porém, o autor considerou para o índice de consistência ideal valores de 210 mm, o que pode influenciar os valores finais de resistência quanto à compressão, haja vista a diferença do parâmetro utilizado nesta pesquisa.

Para a presente pesquisa, após escolha do traço ideal e moldagem dos corpos de prova das argamassas, as peças foram submetidas ao esforço de compressão em prensa hidráulica para obtenção dos valores de tensão suportados por cada traço. O detalhamento dos resultados de ensaio realizado com os corpos de prova de argamassa pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 – Resultados de ensaio de RCS em corpos de prova de argamassa.

Traço/CP	Tensão (MPa)	Média (MPa)
T1 / CP1	5,5	5,40
T1 / CP2	3,7	
T1 / CP3	7,1	
T2 / CP1	12,4	11,70
T2 / CP2	10,8	
T2 / CP3	11,9	
T3 / CP1	16,6	16,35
T3 / CP2	16,0	
T3 / CP3	16,5	

Fonte: Autores (2021).

Na mesma linha de valores das pesquisas de Barbosa (2013) e Dos Santos et al. (2014), os corpos de prova da presente pesquisa obtiveram resultados de resistência à compressão coerentes, seguindo a lógica de quanto mais rico o traço, maior a tensão suportada. Algumas das argamassas do estudo de Barbosa (2013) podem ser tomadas como parâmetro comparativo para as desta pesquisa, como é o caso dos traços 1:0,5:4,5:1,33 e 1:0,25:2,75:0,89 do referido autor. Embora a consistência ideal não seja a mesma e, conseqüentemente, a relação a/c apresente outros números, pode-se observar valores estimados de RCS relativamente maiores nos traços mais ricos em cimento, sendo de 3,72 MPa para o primeiro traço, e 7,86 MPa para o segundo.

As tensões de compressão suportadas pelos traços escolhidos para esta pesquisa superaram também os valores estimados por Barbosa (2013), se confrontados aos traços aproximados. Comparativamente, Barbosa (2013) encontrou para traços pobres, médios e ricos, valores de 2,98, 5,71 e 7,86 MPa de resistência à compressão, respectivamente. Essa melhora

nas características da argamassa da presente pesquisa se deve, além da não equiparação total das proporções dos traços, às adaptações e distinções de consistência e de relação água-cimento.

O mesmo acontece no trabalho de Dos Santos et al. (2014) quando os traços estudados tem índice de consistência próximo de 255 mm. Os resultados obtidos pelos autores são de 3 MPa para traços pobres em cimento, 5 MPa para médios e 10 MPa para traços ricos. Embora o estudo dos autores faça uso de blocos de concreto e análises de outros parâmetros, os traços de argamassa são bastante aproximados e suas propriedades mecânicas podem ser utilizadas como comparativo.

Nesse contexto, observa-se que nesta pesquisa as argamassas apresentaram resultados satisfatórios quanto à RCS, o que solidifica a teoria de aumento de resistência com maiores porcentagens de cimento na mistura. Ainda, quando se trata de relação a/c, percebe-se notável alteração de valores de suporte de carga em traços contendo mais água, por consequência, menos consistentes: quanto menor relação a/c, maior é resistência à compressão obtida. Numericamente, os resultados obtidos no rompimento das argamassas superaram em cerca de 70% os valores trazidos por estudos relacionados.

4.2 Análise de prismas

4.2.1 Resistência à compressão dos prismas

O parâmetro fundamental de análise em alvenaria estrutural é a resistência à compressão a qual a parede portante tende a ser submetida. A moldagem de prismas de dois blocos vem de encontro a esse estudo, facilitando a busca por valores que servem como embasamento para estimativas de cargas na estrutura.

Conforme abordado na revisão de literatura, os blocos cerâmicos geralmente apresentam resistência à compressão maior do que valores encontrados em seus variados corpos de prova. Prismas resultam em RCS de cerca de 70% do valor da resistência do bloco em si. Sendo assim, para os blocos em estudo, que tem resistência característica de aproximadamente 4,5 MPa, os valores ideais de RCS dos prismas devem ficar em torno de 3 MPa. Esses resultados são obtidos por meio da ruptura dos corpos de prova e sofrem alteração de acordo com cada tipologia de argamassa utilizada para assentamento.

Nos rompimentos e ensaios dos prismas foram observadas a resistência à compressão suportada pelo corpo de prova, e a forma de ruptura ou quebra de cada CP. Esses parâmetros são analisados para identificar possíveis contrastes excessivos de resistência à compressão

suportada por bloco e prisma. Grandes diferenças nesses valores podem acarretar severos danos estruturais a obras erguidas pelo método construtivo em estudo.

Os resultados do ensaio de RCS dos prismas podem ser observados na Figura 3, que também apresenta graficamente a relação do aumento da carga com o passar do tempo. Como os rompimentos foram executados no mesmo dia, as linhas estão representando cada um dos 18 prismas rompidos no LETCC em Santo Ângelo.

Figura 3 - Gráfico de aplicação de tensão por segundo para rompimento dos prismas.

Fonte: Autores (2021).

Os valores de RCS encontrados para cada um dos prismas rompidos e as respectivas médias relativas aos resultados de cada traço de argamassa testada como assentamento são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Resultados de ensaio de compressão nos prismas com traços 1, 2 e 3 de argamassa.

Traço/Prisma	RCS (MPa)	Média RCS (MPa)
T1 / CP1	2,78	2,42
T1 / CP2	3,08	
T1 / CP3	1,60	
T1 / CP4	1,86	
T1 / CP5	2,72	
T1 / CP6	2,44	
T2 / CP7	3,49	3,35
T2 / CP8	3,06	
T2 / CP9	3,60	
T2 / CP10	3,09	
T2 / CP11	3,23	
T2 / CP12	3,61	
T3 / CP13	3,14	3,12
T3 / CP14	3,06	
T3 / CP15	3,03	
T3 / CP16	3,71	
T3 / CP17	3,26	
T3 / CP18	2,47	

Fonte: Autores (2021).

Com a realização dos ensaios nos prismas de dois blocos chegou-se a um valor coerente de resistência à compressão para as argamassas, como observado na Tabela 3. Também, nota-se um aumento dos valores encontrados nos CPs do Traço 2 (T2) se comparados ao traço anterior (T1), isso se deve ao aumento da RCS da argamassa em si.

Ainda, pela Tabela 3, nota-se, do segundo (T2) para o terceiro traço (T3), que os valores, de maneira geral, se mantiveram ou ainda reduziram. A média dos seis corpos de prova teve leve queda. Isso pode ser explicado pela maior rigidez da argamassa, o que dificulta a distribuição dos esforços, conforme também comenta Dos Santos (2015). A normativa NBR 16868-3 (ABNT, 2020) recomenda que a resistência da argamassa não seja maior que 1,5 vez a dos blocos para que sejam evitadas trincas e fissuras.

Os resultados obtidos para os prismas podem ser tidos como satisfatórios, sendo observado um aumento de valores de resistência à compressão dos prismas de 40% do Traço 1 para o Traço 2, e de 30% para do Traço 1 para o Traço 3. Todavia, pela alta RCS do terceiro traço (T3), os montantes apresentaram valores 8% menores do que no Traço 2.

4.2.2 Tipo de ruptura dos prismas

O tipo de ruptura de corpos de prova diz muito sobre a distribuição ou dissipação dos esforços aplicados e pode contribuir para solução de manifestações patológicas ou prevenção de defeitos em todo tipo de obra. No método construtivo de alvenaria estrutural não é diferente, pois os componentes da parede portante devem estar devidamente interligados para que a edificação não apresente eventuais falhas.

Nesse contexto, examinou-se, durante cada ensaio de resistência à compressão, o tipo de ruptura de cada prisma e o que ele demonstra quanto aos esforços da peça. Dessa forma, é possível inclusive tirar conclusões preliminares quanto às resistências à compressão dos componentes, observando qual deles entra primeiramente em colapso.

Em alvenaria estrutural o tipo de ruptura dos prismas, blocos e corpos de prova em si é de extrema importância e deve ser cuidadosamente analisado. Isso por que a estrutura não costuma apresentar manifestações patológicas gradativas e nem dar sinais de sobrecarga. O que acontece é que os blocos, quando demasiadamente solicitados, entram em colapso repentino, não deixando espaço de tempo para eventuais evacuações da edificação. Logo, deve-se lidar com valores de resistência entre argamassa e blocos semelhantes para que a homogeneização

da parede trabalhe a favor da segurança da obra.

Na presente pesquisa foram observados os tipos de ruptura de cada um dos 18 prismas rompidos. À exceção dos prismas CP3 e CP4, que apresentaram valores abaixo dos ideais, todos mantiveram como padrão a ruptura do bloco em um primeiro momento e a manutenção da argamassa.

O que explica isso é o fato das argamassas, dos traços 1, 2 e 3, terem resistência maior do que a RCS característica dos blocos. Dessa forma, quanto mais resistente a argamassa, sendo $T1 < T2 < T3$, mais intacta ela permanece e mais facilmente a ruptura inicia pelo bloco cerâmico com trincas verticais nas paredes das unidades.

Na Figura 4a e 4b estão mostrados registros fotográficos de dois tipos diferentes de ruptura observados. Mesmo todos os tipos de ruptura tendo iniciado pelo bloco, alguns CPs tiveram maior deformação e acabaram não deslocando pedaços, demonstrando apenas grandes fissuras verticais. Isso é explicado por possíveis diferenças de teor de umidade dos blocos, ou ainda eventuais falhas de fabricação não observadas na moldagem que possam alterar valores de expansibilidade e deformabilidade dos mesmos. Cabe ressaltar que tais parâmetros são caracterizados e aferidos pela empresa que comercializa os blocos estruturais.

Figura 4 – a) Blocos do traço 2 que romperam apresentando apenas fissuras verticais e b) prisma do traço 3 que se rompeu deslocando vários pedaços.

Fonte: Autores (2021).

Na Figura 4b pode se observar, reparando na argamassa de assentamento entre blocos, que a unidade entrou em colapso antes mesmo da argamassa se romper, demonstrando maior resistência se comparada ao bloco.

Os dados observados na presente pesquisa estão de acordo com as análises feitas por Dos Santos et al. (2014), quando analisando tipologia de ruptura dos prismas de blocos de concreto concluiu que, com considerável aumento de RCS da argamassa, a resistência do primas em si tende a decair. Do contrário, enquanto os valores de suporte de carga da argamassa e do

bloco estiverem próximos, o prisma trabalha como um conjunto distribuindo melhor os esforços e suportando maiores tensões.

Resumidamente, pode-se afirmar que valores de RCS demasiadamente elevados para argamassa de assentamento tendem a piorar a interação dos elementos das paredes em alvenaria estrutural ao invés de promover melhora. Logo, o ideal é que sejam priorizados valores de resistência à compressão aproximados entre bloco e argamassa.

5. CONCLUSÃO

As análises realizadas em laboratório demonstraram que a consistência e a resistência à compressão em traços de argamassa tem relação harmoniosa entre si e podem influenciar significativamente o desempenho de obras em alvenaria estrutural e paredes portantes. Tal influência nem mesmo é observada positivamente, mas sim negativamente, quando, por exceder a rigidez e a resistência ideal, a estrutura não confere segurança, podendo inclusive colapsar de maneira repentina.

Nos corpos de prova (prismas) rompidos observou-se alterações de valores de resistência à compressão simples influenciadas por parâmetros de difícil controle, como falhas na fabricação de blocos estruturais, por exemplo. Ainda assim os resultados foram satisfatórios e coerentes com a teoria estudada, alcançando valores muito próximos aos de outros trabalhos. Os três diferentes traços de argamassa, 1, 2 e 3, conferiram montantes de resistência na proporção de 54%, 74% e 69% se comparados à RCS do bloco cerâmico, respectivamente, o que condiz com as normativas vigentes e com estudos realizados por outros autores.

Porém, não é possível afirmar que apenas a alteração de traço de argamassa confira os valores desejados. A pesquisa obteve valores satisfatórios, mas uma sugestão aqui deixada para futuros trabalhos é de efetuar ensaios unitários em blocos, paralelamente às outras análises para aproximar ainda mais os resultados à realidade.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação do índice de consistência.** Rio de Janeiro, 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16868-1: Alvenaria estrutural - Parte 1: Projeto.** Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16868-2: Alvenaria estrutural - Parte 2: Execução e controle de obras.** Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16868-3: Alvenaria estrutural - Parte 3: Métodos de ensaio.** Rio de Janeiro, 2020.

- BARBOSA, M. T. G. Argamassas de assentamento para alvenaria estrutural. In: Emil de Souza Sánchez Filho (Org.). **Nova normalização Brasileira para a alvenaria estrutural**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2013, p. 127-168.
- DOS SANTOS, M. J. F. **Análise da resistência de prismas e pequenas paredes de alvenaria estrutural cerâmica para diferentes tipos de argamassas**. 2008. 136 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008.
- DOS SANTOS, P. R. **Influência de diferentes resistências de argamassa na resistência a compressão de prismas de blocos cerâmicos**. 2015. 51 f. Projeto de Final de Curso II (Bacharelado em Engenharia Civil), Universidade Federal do Pampa, Alegrete, 2015.
- DOS SANTOS, W. J.; BARBOSA, F. F.; BARBOSA, R. A. Avaliação da influência da resistência da argamassa de assentamento na resistência de prisma de alvenaria estrutural. In: 21º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, 2014, Cuiabá. **Anais...** Cuiabá, 2014. p. 2430-2437.
- LEITE, A. G. F. **Avaliação do efeito de preenchimento de juntas de argamassa em alvenaria estrutural**. 2016. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.
- MACHADO, A. P.; ANTUNES, E. G. P. **Influência da resistência da argamassa de assentamento na compressão axial de prismas de blocos cerâmicos estruturais**. 2015. 18 f. Artigo (Bacharelado em Engenharia Civil), Universidade do Extremo Sul Catarinense, 2015.
- MOHAMAD, G. **Construções em alvenaria estrutural: Materiais, projeto e desempenho**. 1ª ed. São Paulo: Editora Blucher, 2015. 368 p.
- MOHAMAD, G. **Mecanismo de ruptura da alvenaria de blocos à compressão**. 2007. 312 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil), Universidade do Minho, Guimarães, 2007.
- NETTO, R. M. et al. Práticas racionalizadas de execução de alvenaria estrutural de blocos de concreto. In: 58º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONCRETO, 2016, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte, 2016.